

RASTREAMENTO DO CÂNCER COLORRETAL: REVISÃO SISTEMÁTICA DO CENÁRIO

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 23/05/2023

ATUAL COLORECTAL CANCER SCREENING: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE CURRENT SCENARIO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7983107

Cinthya Tamie Passos Miura¹

Rayane Santos de Seles²

Julia Pontes Silva³

Rodrigo de Miranda Aires⁴

Areta Agostinho Rodrigues de Souza⁵

RESUMO

O Câncer Colorretal é uma das neoplasias mais frequentes na população adulta mundial, apresentando incidência e mortalidade crescentes em várias partes do mundo.

Objetivo: Realizar a integração dos principais métodos de delineamento para o rastreio do Câncer Colorretal no cenário global, evidenciando os principais resultados positivos e negativos na adoção dos mesmos.

Métodos: O presente estudo adotou como protocolo de revisão o método PRISMA, sendo o levantamento bibliográfico sistemático da literatura realizado

nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed (National Library of Medicine and National Institutes of Health), Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Cochrane Library. A revisão das publicações científicas foi realizada por meio da combinação de descritores específicos, determinados pelo Decs, no período de setembro a outubro do ano de 2020, sendo a última busca, realizada no último dia do mês de outubro. Foram adotados critérios de elegibilidade que determinaram a entrada ou não do artigo para a análise final, respeitando toda a metodologia do método PRISMA.

Resultados: O levantamento bibliográfico inicial totalizou um registro de 3528 artigos selecionados, que teve seu número reduzido a 563 e posteriormente a 38 estudos, por não atenderem os critérios de elegibilidade, durante a leitura dos abstracts (501 artigos), seguido da exclusão das duplicidades (24 artigos), respectivamente. A fase seguinte contou com a leitura dos artigos na íntegra, fundando uma seleção de 19 artigos que compuseram este estudo.

Conclusões: A presente revisão sistemática observou evidências de que a colonoscopia associada ou não com a pesquisa de sangue oculto nas fezes têm sido as principais ferramentas descritas para o rastreamento do câncer colorretal na população assintomática, livre de fatores de risco e síndromes hereditárias. Mesmo a pesquisa de sangue oculto nas fezes, apresentar baixa sensibilidade e especificidade, o seu baixo custo e o caráter não invasivo, a torna um bom método para rastreamento de populações consideradas de baixo risco, mesmo não compreendendo a integralidade dos estudos pesquisados no intervalo de tempo pré determinado. Mais estudos devem ser acompanhados, considerando os graus de evidências que os guidelines já tem compilado, sendo a unificação dos métodos de rastreamento o primeiro passo para a inserção desta prática na rotina de rastreamento no sistema único de saúde. Dessa forma, assim como as outras formas de rastreamento já implementadas, a metodologia contribuirá positivamente para a diminuição da morbimortalidade mundial.

Palavras-chave (DeCS): Neoplasias Colorretais, Rastreamento, Diagnóstico Precoce.

ABSTRACT

Colorectal cancer is one of the most frequent neoplasms in the adult population worldwide, with increasing incidence and mortality in various parts of the world.

Objective: To carry out the integration of the main methods of design for the screening of Colorectal Cancer in the global scenario, showing the main positive and negative results in their adoption.

Methods: The present study adopted the PRISMA method as a review protocol, with a systematic bibliographic survey of the literature carried out in the following electronic databases: PubMed (National Library of Medicine and National Institutes of Health), Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences) and Cochrane Library. The review of scientific publications was carried out through the combination of specific descriptors, determined by the Decs, from September to October of the year 2020, the last search being carried out on the last day of the month of October. Eligibility criteria were adopted that determined the entry or not of the article for the final analysis, respecting the entire methodology of the PRISMA method.

Results: The initial bibliographic survey totaled a record of 3528 selected articles, which had its number reduced to 563 and later to 38 studies, for not meeting the eligibility criteria, when reading the abstracts (501 articles), followed by the exclusion of duplicates (24 articles), respectively. The next phase included reading the articles in full, ending a selection of 19 articles that make up this study.

Conclusions: The present systematic review observed evidence that colonoscopy, associated or not with the analysis of occult blood in feces, has been the main tool described for the screening of colorectal cancer in the asymptomatic population, free of risk factors and hereditary syndromes. Even the search for occult blood in the feces, presenting low sensitivity and specificity, its low cost and the non-invasive character, makes it a good method for screening populations considered to be of low risk, even if it does not

understand the completeness of the studies researched in the interval of predetermined time. Further studies should be followed, considering the degrees of evidence that the guidelines have already compiled, with the unification of screening methods being the first step towards the insertion of this practice in the screening routine in the single health system. In this way, as well as the other forms of screening already implemented, the methodology will contribute positively to the reduction of global morbidity and mortality.

Keywords (DeCS): Colorectal Neoplasms, Screening, Early Diagnosis.

1. INTRODUÇÃO

As neoplasias malignas têm assumido uma importância, ainda maior, no perfil da morbimortalidade dos países, tornando-se importante problema de saúde pública. O câncer colorretal (CCR), consiste no crescimento celular anormal, na região do cólon e/ou reto, sendo a combinação de ambas as estruturas a origem do intestino grosso, parte final do trato gastrointestinal (TGI) onde ocorre o processamento alimentar¹.

O CCR é uma das neoplasias mais frequentes na população adulta mundial, apresentando incidência e mortalidade crescentes em várias partes do mundo². Segundo a International Association of Cancer Registries (IACR)³ a estimativa foi de 18,1 milhões de novos casos de câncer (17 milhões excluindo câncer de pele não melanoma) e 9,6 milhões de mortes por câncer (9,5 milhões excluindo câncer de pele não melanoma), sendo que o câncer colorretal correspondeu a 6,1% das mortes mundiais. Em 2020 a estimativa foi de 19,5 milhões de casos novos de CCR, com uma taxa de mortalidade mundial de 6,2%⁴.

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer- INCA⁵ estima que em cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados, 40.990 novos casos de câncer colorretal, entre eles 20.540 em homens e 20.470 em mulheres, valores esses que correspondem a um risco estimado de 19,63 casos novos a cada 100 mil homens e 19,63 para cada 100 mil mulheres, ou seja, o segundo tipo de câncer mais frequente em homens e mulheres.

O CCR se apresenta como o terceiro tipo mais incidente na população brasileira, ocupando o 2º lugar tanto para as mulheres quanto para os homens, com diferenças entre as regiões brasileiras, o que pode ser atribuído a diferentes estados de exposição aos fatores de risco, principalmente àqueles associados aos hábitos de vida⁶.

A etiologia na maioria dos casos de CCR parece estar relacionada a fatores ambientais. Pesquisadores encontraram vários fatores que podem aumentar o risco do câncer colorretal, porém esse processo ainda não está bem elucidado⁷. Segundo Pinho et al.⁸ em populações com melhor nível socioeconômico, a ocorrência do CCR é maior em consequência aos padrões dietéticos adotados.

Com relação ao risco para o desenvolvimento do CCR, o INCA⁶ enumera os principais fatores de acordo com: idade igual ou acima de 50 anos, excesso de peso corporal e alimentação não saudável (ou seja, pobre em frutas, vegetais e outros alimentos que contenham fibras), além do consumo de carnes processadas (salsicha, mortadela, linguiça, presunto, bacon, blanquet de peru, peito de peru e salame) e a ingestão excessiva de carne vermelha (acima de 500 gramas de carne cozida por semana). A exposição ocupacional à radiação ionizante, como aos Raios X e gama, podem aumentar o risco para câncer de cólon, considerado como fator de risco ambiental.

É sabido que o câncer colorretal geralmente inicia com um crescimento lento, não canceroso, com lesões precursoras denominada pólipos, que se desenvolvem no revestimento interno do cólon ou reto, sendo mais comum, o pólipo adenomatoso, ou adenoma, que surgem a partir de células glandulares, produtoras de muco, responsável pela lubrificação do cólon e do reto^{6,9}. A transformação dos pólipos adenomatosos de origem esporádica corresponde a 75% dos casos em pessoas com idade \geq 50 anos, 20% de origem familiar e o restante secundário à doença inflamatória intestinal, síndromes de CCR hereditárias¹⁰. Portanto, praticamente todos os casos de câncer colorretal esporádicos têm como lesões precursoras os adenomas, que muitas vezes são assintomáticos, podendo ser diagnosticados por meio de exames de rastreamento¹¹.

Aproximadamente 25% dos homens e 15% das mulheres submetidos ao rastreamento com 50 anos ou mais, possuem pelo menos um ou mais pólipos adenomatosos, sendo a taxa descrita de transformação desses pólipos adenomatosos em carcinoma cerca de 0,25% ao ano, variando conforme o tamanho e às características histológicas dos pólipos. Portanto, para que este risco seja eliminado a literatura descreve como principal medida a retirada completa dos pólipos, previamente detectados por exames de rastreio, já que, comumente, passam despercebidos por se apresentarem assintomáticos^{11,12}.

A OMS preconiza o rastreamento sistemático de pessoas acima de 50 anos naqueles países com condições de garantir todas as etapas de cuidado ao paciente com a doença. Recomenda-se, entretanto, que a estratégia de diagnóstico precoce seja implementada com todos seus componentes: divulgação ampla dos sinais de alerta para a população e profissionais de saúde, acesso imediato aos procedimentos de diagnóstico dos casos suspeitos, o que implica ampliação da oferta de serviços de endoscopia digestiva e demais suportes diagnósticos, além do acesso ao tratamento adequado e oportuno¹¹.

No Brasil, apesar da alta incidência de câncer colorretal, não existe um programa para rastreamento dos pacientes assintomáticos no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, este tipo de política pública se restringe ao câncer de mama e ao de colo do útero., recomendando a abordagem individual para as situações de alto risco. Acredita-se que esse fato tenha influência da insuficiência de investimentos nos serviços de saúde, bem como a ausência de um programa de rastreamento populacional organizado para o CCR¹³. Segundo o Ministério da Saúde, não é considerado viável e custo-efetivo, atualmente, a implantação de programas populacionais de rastreamento para câncer colorretal¹¹.

Portanto, a implementação de programas de rastreio adequados à população assintomática, livre de fatores de risco e síndromes hereditárias, na fase subclínica da doença, é capaz de promover acentuada redução nas taxas de mortalidade promovendo a prevenção do câncer colorretal por meio da identificação de pólipos, lesões pré-malignas que podem ser removidas antes de progredirem à neoplasia. Desse modo, além de evitar o desenvolvimento de

uma patologia maligna, o custo benefício de remover as lesões pré-malignas é maior quando comparado com o tratamento de um câncer colorretal avançado.

2. OBJETIVO

Realizar a integração dos principais métodos de delineamento para o rastreio do Câncer Colorretal no cenário global, evidenciando os principais resultados positivos e negativos na adoção dos mesmos.

3. MÉTODOS

O presente estudo adotou como protocolo de revisão, o método PRISMA, que consiste em um checklist de 27 itens e um fluxograma de quatro etapas. O objetivo do método é promover uma avaliação crítica de revisões sistemáticas, entre outros tipos de estudo publicados¹⁴.

Para a construção da pergunta norteadora que regeu os objetivos deste presente estudo, utilizou-se da estratégia PICO, maximizando portanto, a recuperação das evidências nas bases de dados, focando no escopo da pesquisa¹⁵. A revisão foi registrada na plataforma PROSPERO, sob o número de registro 243063.

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Critérios de inclusão:

1. Conter os descritores em Ciências da Saúde (Decs) previamente determinados na língua portuguesa e inglesa:

- Neoplasias Colorretais (Colorectal Neoplasms)
- Rastreamento (Screening)
- Diagnóstico precoce (Early Diagnosis)

2. Publicações entre os anos de 2015 a 2020

3. Obras descritas na Língua Portuguesa e Inglesa

4. Artigos publicados na íntegra, com relevância científica e acesso gratuito.

Critérios de exclusão:

1. Pesquisas que envolvam estudos populacionais de câncer colorretal, como história pessoal de CRC / pólipos ou o diagnóstico de síndrome de câncer colorretal hereditário.

2. Publicações que não englobam a finalidade deste estudo

4.1 FONTES DE INFORMAÇÃO E BUSCA

O levantamento bibliográfico sistemático da literatura foi realizado nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed (*National Library of Medicine an National Institutes of Health*), Scielo (*Scientific Eletronic Library Online*), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e *Cochrane Library*.

A revisão das publicações científicas foi realizada por meio da combinação de descritores específicos, determinados pelo Decs, no período de setembro e outubro do ano de 2020, sendo a última busca, realizada no último dia do mês de outubro.

4.2 SELEÇÃO DE ESTUDO

Com a identificação dos estudos nas bases de dados, posteriormente foram empregados os critérios de elegibilidade resultando em um número menor de publicações decorrente do processo de filtragem.

A seleção foi composta por etapas, sendo:

- **Primeira etapa:** Leitura apenas dos abstracts promovendo a seleção dos artigos que contemplavam todos os critérios de inclusão e nenhum critério de exclusão, sendo a leitura realizada pelos autores e a inserção feita por meio de quorum qualificado. Na presença de empate, um autor extraordinário determinava a inclusão ou não, justificando-a.
- **Segunda etapa:** Os trabalhos eleitos na primeira etapa foram avaliados com relação à duplicidade, sendo excluídos.
- **Terceira etapa:** Os artigos selecionados na fase anterior foram analisados na sua íntegra para a extração das informações, sendo que, caso algum artigo apresentasse algum critério de exclusão, mesmo nesta etapa, automaticamente foram retirados da análise.

4.3 PROCESSO DE COLETA DE DADOS

O processo de extração dos dados dos artigos foi realizado por quatro pesquisadores, para evitar opiniões tendenciosas.

4.4 LISTA DOS DADOS

Para a extração das informações dos artigos selecionados foi construído um instrumento em planilha Excel que permitiu a sumarização das informações chaves, dentre elas: título, ano de publicação, base de dado de extração e opinião do leitor, a fim de estabelecer os pontos positivos e negativos de cada método de diagnóstico precoce adotado neste cenário.

5. RESULTADOS

De acordo com as recomendações propostas pelo modelo PRISMA, o levantamento bibliográfico inicial totalizou um registro de 3528 artigos selecionados, que teve seu número reduzido a 563 e posteriormente a 38 estudos, por não atenderem os critérios de elegibilidade, durante a leitura dos abstracts (501 artigos), seguido da exclusão das duplicidades (24 artigos),

respectivamente. A fase seguinte contou com a leitura dos artigos na íntegra findando uma seleção de 19 artigos que compuseram este estudo (Figura 01).

A seleção final cumpriu, com rigor, todos os critérios de inclusão e exclusão. A leitura foi realizada por todos os autores, sendo que a decisão de inclusão foi de forma unânime, não sendo necessário o julgamento de um autor excepcional.

Figura 1. Fluxograma da seleção de artigos segundo modelo PRISMA

Fonte: O autor (2020).

Os anos de 2019 e 2018 foram os que mais publicaram com relação ao rastreamento populacional do câncer colorretal, compreendendo, respectivamente, 26,3 e 21% dos artigos selecionados. Com relação à metodologia dos artigos científicos incluídos, 26,3% eram revisões sistemáticas que retratam os principais métodos de escolha, descrevendo em torno da sensibilidade e especificidade para a detecção precoce do CCR. Os demais artigos compreenderam estudos randomizados, transversais, com base populacional e ensaio clínico. Dentre os artigos selecionados a média de idade foi de 62,5 anos, variando de 50 a 75 anos.

Com relação à prevenção secundária do CCR, as estratégias de rastreamento populacional (screening) para indivíduos assintomáticos, com ausência de fatores de riscos e síndromes hereditárias, obteve destaque na adoção dos exames de imagem – Colonoscopia ou Retossigmoidoscopia associado à Pesquisa de sangue oculto nas fezes – PSOF (Método Guaiaco), compreendendo 21% das evidências selecionadas, seguida da associação da Colonoscopia com a Pesquisa de sangue oculto nas fezes por meio do Teste Imunoquímico, 15,8%. Apenas 1 estudo, dentre os selecionados, foi descontinuado precocemente devido à falta de apoio financeiro.

Quando comparado a Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes por meio do Teste Imunoquímico ou pelo Método Tradicional – Guaiaco, dois estudos, dentro do prazo estipulado para esta pesquisa, observaram que a taxa de adesão foi maior para o teste Imunoquímico (64%), e que quando afrontados a proporção de positividade é de 9,6% para este mesmo teste.

Por fim, 36,9% dos estudos demonstraram que indivíduos, entre 50 a 79 anos, quando realizam o rastreio por meio da associação da colonoscopia e da PSOF, diminuem a incidência do CCR. Além disso ambos permitiram a avaliação dos falsos negativos da PSOF, evidenciando alto valor preditivo negativo da PSOF, sendo nesta situação, assegurado por 15,8% dos artigos selecionados, que a colonoscopia pode ser evitada, sendo que a especificidade da associação é maior que a sensibilidade do mesmo.

A síntese dos artigos incluídos para o presente trabalho estão descritos na tabela

01.

Nº	TÍTULO	ANO	BASE DE DADOS	IDADE	PERIODICIDADE	OPINIÃO DO LEITOR
1	Virtual colonoscopy, optical colonoscopy, or fecal occult blood testing for colorectal cancer screening: results of a pilot randomized controlled trial.	2015	PUBMED	50 a 70 anos	Não consta	O artigo apresenta um ensaio randomizado piloto controlado de rastreamento do câncer colorretal em um ambiente de atenção primária, mas da metade dos indivíduos completaram o teste de triagem alocado, porém o ensaio foi interrompido precocemente. Mas os resultados do ensaio podem ser muito úteis para pesquisadores que planejam ensaios controlados randomizados de rastreamento do câncer colorretal na atenção primária.
2	Computed tomographic colonography compared with colonoscopy or barium enema for diagnosis of colorectal cancer in older symptomatic patients: two multicentre randomised trials with economic evaluation (the SIGGAR 2 trials).	2015	PUBMED	≥ 55 anos	Não consta	O artigo mostra um estudo que o objetivo foi pesquisar a eficácia diagnóstica, aceitabilidade, segurança, custo e efetividade da Colonografia Tomográfica Computadorizada em comparação com Enema opaco ou colonoscopia. O artigo revelou que a colonografia por tomografia computadorizada detecta bem mais cânceres e pólipos grandes do que o enema opaco, ela melhora a experiência do paciente, porém adianta mais investigações de acompanhamento. O estudo mostrou que a colonografia por tomografia computadorizada é uma alternativa segura à colonoscopia em pacientes sintomáticos tendo uma sensibilidade semelhante e melhora a experiência do paciente em curto prazo.
3	Effect of Colonoscopy Outreach vs Fecal Immunochemical Test Outreach on Colorectal Cancer Screening Completion.	2017	PUBMED	pessoas com idade entre 50 e 64 anos	processo de triagem CRC dentro de 3 anos	O artigo visa comparar a eficácia do alcance da pesquisa de sangue oculto nas fezes e do alcance da colonoscopia para aumentar a conclusão do processo de triagem do Câncer colorretal (início da triagem e acompanhamento) dentro de 3 anos. A conclusão do processo de triagem foi de: 38,4% na colonoscopia grupo de extensão, 28,0% no grupo de extensão pesquisa de sangue oculto nas fezes e 40,7% no grupo de atendimento usual. Comparado com o grupo de cuidados habituais, as diferenças entre os grupos para conclusão foram maiores para ambos os níveis grupais, e mais alto no grupo de extensão da colonoscopia. Comparado com o cuidado usual o entre as diferenças de grupo nas taxas de detecção de adenoma e neoplasia avançada foram maiores para ambos grupos de extensão, e mais alto no grupo de extensão de colonoscopia. Não houve nenhum relacionado à triagem prejudicial em qualquer grupo.
4	Metabolomics Biomarkers for Detection of Colorectal Neoplasms: A Systematic Review.	2018	PUBMED	Não consta	Não consta	O artigo apresenta pesquisas bibliográficas sistemáticas sobre biomarcadores em moléculas não invasivas (urina, fezes) ou bio amostras minimamente invasivas (sangue) cobríveis que podem ser favoráveis para a detecção precoce de neoplasias colorretais. O artigo mostra que identificaram um grande número de estudos com foco em metabólitos simples de biomarcadores ou painéis de biomarcadores para detectar as neoplasias colorretais, alguns dos quais mostrou boas características de desempenho diagnóstico. Foi relatado um melhor desempenho de diagnóstico para painéis de biomarcadores do que para biomarcadores únicos. O estudo demonstra que abordagens metabôlicas são futuras, pois estão estreitamente relacionadas ao fenótipo, que quer dizer efeitos e mudanças diretamente detectáveis em um sistema biológico.
5	Diagnostic Accuracy of FOBT and Colorectal Cancer Genetic Testing: A Systematic Review & Meta-Analysis.	2019	PUBMED	Não consta	Não consta	O artigo apresenta uma revisão sistemática e meta-análise da precisão do diagnóstico, sensibilidade e especificidade da pesquisa de sangue oculto nas fezes e do teste genético como ferramentas de triagem para o câncer colorretal. Neste artigo mostrou significativo embasamento da pesquisa de sangue oculto nas fezes como sendo recomendado para uso como uma ferramenta de rastreamento de base populacional para câncer colorretal, já o teste genético deve se concentrar em pacientes com risco moderado e alto.
6	Colorectal cancer screening with faecal testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a systematic review and network metaanalysis.	2019	PUBMED	50-79 anos	Em uma perspectiva de 15 anos	O artigo apresenta uma revisão sistemática e meta-análise comparando estudos randomizados avaliando o rastreio do cancro colorretal com a pesquisa de sangue oculto nas fezes guaiaco (anual, bienal), pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo teste imunológico (anual, bienal), sigmoidoscopia (apenas uma vez) ou colonoscopia (uma única vez) em uma população saudável, com idade 50-79 anos. Esse estudo mostra que a triagem sigmoidoscopia ligeiramente reduz a incidência de câncer colorretal mesmo 15 anos depois de uma triagem única. Todas as pesquisas de sangue oculto nas fezes diminuem ligeiramente a mortalidade do câncer colorretal na mesma perspectiva de tempo. O artigo mostra que nenhuma das triagens mostraram efeito na mortalidade.
7	Colorectal cancer screening in rural and poor-resourced communities.	2019	PUBMED	Não consta	Em um estudo de 5 anos.	O artigo apresenta uma pesquisa, onde foi realizado um ensaio clínico randomizado para avaliar a eficácia do Empowering Communities for Life, intervenção projetada para aumentar a triagem de Câncer Colorretal por meio do teste de sangue oculto nas fezes. O principal resultado de interesse foi a taxa de retorno do kit de triagem do teste de sangue oculto nas fezes em 60 dias e desfechos secundários incluíram mais de 60 dias de pesquisa e acompanhamento. Este estudo mostrou que um programa bem elaborado pode levar a um aumento de conhecimento do câncer e taxas de triagem em comunidades carentes. O projeto, Empowering Communities for Life, reduziu barreiras dos participantes, fornecendo kits teste de sangue oculto nas fezes relativamente baratos e relacionados à saúde, educação ao nível da comunidade.
8	Diagnostic Accuracy Of Fecal Occult Blood Tests For Detecting Proximal Versus Distal Colorectal Neoplasia: A Systematic Review And Meta-Analysis.	2019	PUBMED	Não consta	Não consta	O artigo apresenta uma revisão sistemática com o objetivo de avaliar as diferenças do desempenho diagnóstico da pesquisa de sangue oculto nas fezes para detecção de neoplasias colorretais localizadas tanto em cólon reto proximal quanto no cólon reto distal. Esse estudo mostrou que a pesquisa de sangue oculto nas fezes teve maior sensibilidade na detecção de neoplasias colorretais avançadas, adenomas principalmente avançados, localizados na região distal do cólon reto do que aqueles localizados no cólon proximal.
9	Comparison of Uptake of Colorectal Cancer Screening Based on Fecal Immunochemical Testing (FIT) in Males and Females: A Systematic Review and Meta-analysis.	2020	PUBMED	Não consta	Não consta	O artigo apresenta uma revisão sistemática e meta-análise para determinar se a captação na triagem baseada na pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo teste imunológico para rastreamento do câncer colorretal difere entre homens e mulheres. Esse estudo concede informações valiosas que mostra que no geral homens tem uma aceitação do rastreamento de câncer colorretal consideravelmente menor do que as mulheres.
10	Fecal DNA methylation markers for detecting stages of colorectal cancer and its precursors: a systematic review.	2020	PUBMED	Não consta	Não consta	O artigo apresenta uma revisão sistemática que tem como objetivo sintetizar resultados de estudos de avaliação de DNA marcadores de metilação nas fezes para detectar CRC (câncer colorretal inicial). Neste artigo um número de marcadores de metilação promissores foram relatados, mas os marcadores específicos de estágio otimizados ainda serão desenvolvidos e marcadores candidatos promissores precisam ser validados em coortes de estudo prospectivo e testado em grandes populações de triagem por estudos bem planejados.

11	Rastreamento do câncer colorretal através da pesquisa de sangue oculto fecal – um estudo de base populacional	2016	LILACS	Acima de 50 anos	Não consta	O artigo apresenta um estudo de base populacional, que objetivou, verificar a prevalência de alterações nos exames colonoscópicos, nos indivíduos que demonstraram positividade da pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF), além de avaliar a sensibilidade do método de PSOF para rastreamento do câncer colorretal em um município do meio oeste de Santa Catarina. Dentre os principais achados, verificou-se uma maior prevalência de adenomas tubulares com displasia e de pólipos hiperplásicos, com 22,5% (n=9) cada. Os adenocarcinomas foram observados em 3 indivíduos, correspondendo a 7,5% daqueles com PSOF positivo.
12	Atualiza diretrizes do rastreamento do câncer colorretal: revisão de literatura.	2017	LILACS	50 a 74 anos		O artigo apresenta uma revisão das atuais diretrizes do rastreamento do câncer colorretal onde expõem as distinções das diretrizes atuais para o câncer colorretal nos Estados Unidos, Brasil e Europa. Além de atentar nas diferenças mundiais diante das estratégias adotadas. É apontado que não há um modelo único para o rastreio, porém, todos preconizam uma faixa etária de triagem, entre 50 a 74 anos. Segundo o estudo os testes de sangue oculto nas fezes (teste guaiaco e teste imunoquímico) são os mais amplamente utilizados na Europa, enquanto a colonoscopia é o método preferencial para o rastreio nos Estados Unidos e no Brasil.
13	Comparison between an immunochemical fecal occult blood test and a Guaiac based fecal occult blood test in detection of adenomas and colorectal cancer.	2018	LILACS	50 a 75 anos	Implementação de triagem CRC com base em um único I-FOBT a cada 2 anos.	O artigo apresenta uma comparação entre a pesquisa de sangue oculto nas fezes, baseado em Guaiaco e a pesquisa de sangue oculto nas fezes imunoquímico, em busca de um câncer ou carcinoma avançado. O estudo mostra que tanto a taxa de positividade quanto a taxa de adesão para o a pesquisa de sangue oculto nas fezes imunoquímico, foi maior em relação a pesquisa de sangue oculto nas fezes guaiaco. A maioria dos carcinomas invasivos estavam em estágio I para o teste de sangue oculto nas fezes imunoquímico (80%) e metade deles estavam no estágio I para a pesquisa de sangue oculto nas fezes guaiaco. O número de colonoscopias necessárias para detectar um CRC invasivo ou não invasivo foi de 154 com pesquisa de sangue oculto nas fezes imunoquímico e 9 com pesquisa de sangue oculto nas fezes guaiaco.
14	Association of fecal occult blood test results with colonoscopy findings in a general hospital and validation of the screening test.	2018	LILACS	33 a 92 anos	Não consta	O artigo mostra um estudo transversal em pacientes que mostravam resultados positivos ou negativos da Pesquisa de Sangue Oculto nas fezes e foram submetidos à colonoscopia entre os meses de março de 2016 até julho de 2017 realizados no mesmo hospital. O estudo descobriu que o alto valor preditivo negativo do exame de sangue oculto nas fezes assegura que em pacientes com um resultado de teste negativo, a colonoscopia pode ser evitada, de acordo com as diretrizes brasileiras. Considerando a carência de um método de rastreamento, a Pesquisa de Sangue Oculto nas fezes mostrou-se um teste de rastreamento eficaz e confiável que pode ser aplicado em programas de saúde pública para detectar e prevenir o carcinoma colorretal.
15	Adherence to Competing Strategies for Colorectal Cancer Screening Over 3 Years.	2016	COCHRANE	50 a 79 anos	Anual FOBT por 3 anos, com colonoscopia se FOBT for positivo (estratégia FOBT), ou colonoscopia durante os 12 primeiros meses.	O artigo apresenta que em um ensaio de estratégias concorrentes de triagem do câncer colorretal os participantes que puderam escolher entre a pesquisa de sangue oculto nas fezes e colonoscopia tiveram a maior taxa de adesão após 3 anos de acompanhamento. A adesão reduziu radicalmente para os participantes randomizados para a estratégia de pesquisa de sangue oculto nas fezes após a retirada da navegação do paciente. O acompanhamento do paciente parece muito eficaz para minorar raciais / étnicas e linguísticas e pode ser uma intervenção significativa para alcançar e manter um alto nível de triagem do CRC.

16	Effect of once-only flexible sigmoidoscopy screening on the outcomes of subsequent faecal occult blood test screening.	2018	COCHRANE	55 a 74 anos	Bienal	O artigo apresenta uma análise da captação da pesquisa de sangue oculto nas fezes guaiaco, a positividade do teste, o rendimento do câncer colorretal e o valor preditivo positivo para o câncer colorretal, adenomas avançados e neoplasia colorretal avançada. Os resultados desta pesquisa indicam que, dependendo da relação custo-eficácia, uma combinação de sigmoidoscopia flexível e triagem da pesquisa de sangue oculto nas fezes pode ser favorável.
17	Fecal immunochemical test in cancer screening – colonoscopy outcome in FIT positives and Negatives.	2019	COCHRANE	Acima de 60 anos	Não consta	O artigo apresenta um estudo sobre o rastreamento de colonoscopia de risco médio em pessoas de 60 anos, os participantes foram submetidos a pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo teste imunoquímico e colonoscopia simultaneamente, o que permitiu avaliar alguns testes Negativos. A sensibilidade para a neoplasia avançada foi moderada e não aumenta ao adicionar uma segunda amostra, a pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo teste imunoquímico identificou adenomas com aspecto pedunculado e de elevado risco de displasia e outros participantes com adenomas planos ou amplos podendo passar despercebido na triagem da pesquisa de sangue oculto nas fezes pelo teste imunoquímico.
18	Fecal occult blood test and flexible rectosigmoidoscopy: tools for the screening of colorectal neoplasms in asymptomatic patients.	2015	SCIELO	Acima de 50 anos	Realizado em uma única vez	O artigo visa estimar a viabilidade e eficácia do teste de sangue oculto nas fezes (FOBT) e retossigmoidoscopia flexível (RSS), como mecanismos utilizados na triagem do CCR, em pacientes assintomáticos acima dos 50 anos. Foi mostrado que o resultado da associação FOBT com RSS flexível mostrava que mais da metade dos pólipos neoplásicos não apresentavam sangramento e que a especificidade da associação é significativamente maior que a sensibilidade do mesmo.
19	Diagnostic accuracy of one sample or two samples quantitative fecal immunochemical tests for intestinal neoplasia detection.	2020	SCIELO	56 a 97 anos	FIT todos os anos, FIT a cada dois anos, sigmoidoscopia, ou uma colonoscopia única para indivíduos com risco de 3% ou mais alto. Abaixo de 3% do risco, a triagem não é recomendada.	O artigo apresenta um estudo que tem como objetivo estimar a precisão do teste quantitativo: OC-Sensor (Eiken Chemical, Tóquio, Japão) em uma coorte de indivíduos que tiveram que se submeter a colonoscopia diagnóstica, e se mais de uma amostra coletada em dias consecutivos melhorariam a precisão do diagnóstico. De acordo com os resultados a precisão do Sensor OCR corte de fezes foi comparável a outros relatórios e coletas de dias amostras seleção melhores a taxa de detecção de adenoma avançado, um pré-condição neoplásica para prevenir a incidência de CCR.

6. DISCUSSÃO

A metodologia de rastreamento populacional é a principal ferramenta para a redução da morbimortalidade por câncer colorretal, em populações assintomáticas, na fase subclínica da doença, livres de fatores de riscos e síndromes hereditárias.

No levantamento bibliográfico realizado a média da idade populacional incluída neste estudo foi de 62,5 anos, se adequando às orientações da ACS¹⁶ que demonstrou que a abordagem diagnóstica mais eficaz é desenvolvida a partir de medidas de rastreamento com base na estratificação de risco de cada paciente (risco médio, aumentado ou alto), porém um pouco mais alto do que é preconizado pelas diretrizes. Segundo a National Comprehensive Cancer

Network (NCCN)¹⁷, a idade ideal para iniciar o rastreamento para o CCR em pessoas assintomáticas, sem história familiar de câncer colorretal, é de 40 anos, no entanto, no Brasil a recomendação de idade é de 45 anos de acordo com a estratificação de risco¹⁸.

Com relação aos métodos de rastreio, a colonoscopia tem sido, junto com a pesquisa de sangue oculto nas fezes, as principais ferramentas descritas nos últimos 5 anos, sendo a PSOF indicado para detectar fundamentalmente o câncer, enquanto os exames estruturais são capazes de detectar lesões pré-malignas e o câncer propriamente dito¹⁹.

Estudos tem demonstrado evidências de que ambas as ferramentas são capazes de diminuir a mortalidade do câncer colorretal na mesma perspectiva de tempo^{20,21}. Porém, ainda não há um consenso acerca de um método de rastreio altamente qualificado e utilizado mundialmente de maneira unânime. Em um estudo realizado por Santa Helena et al.¹⁹ observou-se que na Europa, são preconizados os métodos organizacionais, de maior adesão, incluindo o teste de sangue oculto nas fezes (guaiáco ou imunoquímico) e seguimento com sigmoidoscopia flexível ou colonoscopia periódicas, se necessário. Na América, o rastreamento oportunista priorizou a colonoscopia, considerando então que foi o método mais utilizado, embora a diretriz indique, primeiramente, a realização do teste de fezes anual e após testes endoscópicos.

Saraceni et al.²² demonstra evidências de que o alto valor preditivo negativo do PSOF garante que, em pacientes com resultado negativo do teste, a colonoscopia pode ser evitada, em consonância com as diretrizes brasileiras. O baixo custo da PSOF e o perfil seguro, por ser um método não invasivo, chama a atenção para seu uso em população maior como um teste de rastreamento confiável para câncer colorretal, principalmente em países com recursos financeiros médios e baixos. Porém, Singal et al.²³ não corroboram com os dados anteriores, na comparação entre o rastreio por meio do PSOF e a colonoscopia, evidenciando com a participação de 5.999 pessoas em sua pesquisa, que a taxa de conclusão do processo de triagem foi maior com a colonoscopia do que com PSOF (27.7% [95% CI], 25.1% para 30.4%).

Enfim, na ausência de um consenso quanto ao processo de rastreamento, o presente estudo demonstrou, por meio do rigoroso levantamento bibliográfico, que ambas as ferramentas são viáveis e eficientes quando associadas ou não, na detecção de pólipos em geral e de importante significado clínico na detecção de lesões pré-malignas e neoplásicas do câncer colorretal em indivíduos assintomáticos e de baixo risco^{24, 25}.

Além da eficácia dos métodos para rastreio, o custo benefício entre eles e taxa de adesão, são quesitos relevantes a serem considerados na adoção de um programa sistematizado de rastreamento. Poucos foram os artigos encontrados, neste levantamento bibliográfico, que considerasse ambas as situações.

Em um acompanhamento de 3 anos de um estudo randomizado comparando estratégias de triagem de CRC concorrentes, a adesão como rastreio por meio da colonoscopia foi relativamente alta (38%, $P < 0,001$), enquanto a adesão no grupo PSOF caiu significativamente (14%) em virtude da necessidade de testes anuais desta metodologia²⁶. No entanto, estudos demonstram que a pesquisa de sangue oculto nas fezes, pelo seu baixo custo e caráter não invasivo, apesar da baixa sensibilidade e especificidade, é um bom método para rastreamento de populações consideradas de baixo risco¹⁹.

Além disso, a PSOF, em suas duas modalidades – prova de sangue oculto nas fezes por meio do método Guaico (PSOF – G) ou Imunoquímico (PSOF-I), mostrou maior positividade, taxa de adesão e capacidade de detectar lesões significativas maiores no PSOF-I em populações assintomáticas. Portanto, pela sua alta eficácia, custo-benefício e adesão, um programa nacional organizado usando este tipo de teste levaria à redução na mortalidade do CCR e um possível efeito na incidência do CCR^{27,28}.

Mais estudos sobre o rastreamento do câncer colorretal, devem ser conduzidos com o objetivo de investigar estratégias de convite, para melhorar a participação em exames de rastreio, tanto por parte da população quanto do profissional da saúde. Além disso, a unificação por meio de um consenso, a respeito da padronização dos métodos a ser empregado, se faz necessário, tendo em vista a

diferença da incidência mundial, e a relação do custo-benefício, temas esses essenciais a serem considerados que contribuirão para o controle da morbimortalidade em populações assintomáticas acometidas pelo CCR.

7. CONCLUSÃO

A presente revisão sistemática observou evidências de que a colonoscopia associada ou não com a pesquisa de sangue oculto nas fezes têm sido as principais ferramentas descritas para o rastreamento do câncer colorretal na população assintomática, livre de fatores de risco e síndromes hereditárias. Mesmo a pesquisa de sangue oculto nas fezes, apesar de apresentar baixa sensibilidade e especificidade, o seu baixo custo e o caráter não invasivo, a torna um bom método para rastreamento de populações consideradas de baixo risco, mesmo não compreendendo a integralidade dos estudos pesquisados no intervalo de tempo pré determinado.

Mais estudos devem ser acompanhados, considerando os graus de evidências que os guidelines já tem compilado, sendo a unificação dos métodos de rastreamento o primeiro passo para a inserção desta prática na rotina de rastreamento no sistema único de saúde. Dessa forma, assim como as outras formas de rastreamento já implementadas, a metodologia contribuirá positivamente para a diminuição da morbimortalidade mundial.

REFERÊNCIAS

1. American Cancer Society. Colorectal Cancer Facts & Figures. American Cancer Society. Colorectal Cancer Facts & Figures Atlanta: American Cancer Society. [online] 2017.
2. Campos FGCM, Figueiredo MN, Monteiro M, Nahas SC, Cecconello I. Incidência de câncer colorretal em pacientes jovens. Rev. Col. Bras. Cir. [online]. 2017; 44 (2): 208-215.
3. International Agency for Research on Cancer – IARC. World Cancer Report. [internet]. 2018 . Available at: <http://www.iarc.fr>.

4. World Health Organization. Colorectal Cancer. Source: Globocan. [internet].2020. Available at: www.gco.iarc.fr.
5. Instituto Nacional de Cancer – INCA. Estimativa 2020: incidência de cancro no Brasil. [internet]. 2020. Disponível em: www.inca.gov.br.
6. Instituto Nacional de Câncer – INCA. Câncer de Intestino. [internet]. 2020. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-intestino>.
7. American Cancer Society. What Causes Colorectal Cancer? Atlanta. [online] 2018.
8. Pinho MSL, Ferreira LC, Brigo MJK, Pereira Filho A, Wengerkievicz A, Ponath A, Salmoria I. Incidência do câncer colorretal na regional de saúde de Joinville (SC). Rev bras Coloproct. [online]. 2003;23(2):73-76
9. Secretaria Municipal da Saúde. Coordenação de Epidemiologia e Informação CEInfo. Boletim CEInfo Análise nº 06. [internet]. 2012. 35p. Available at: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publica-coes/Boletim_CEInfo_Analise_06.pdf.
10. Assis RVBF. Rastreamento e Vigilância do Câncer Colorretal: Guidelines Mundiais. GED gastroenterol. endosc.dig. 2011; 30(2):62-74.
11. BRASIL Ministério da Saúde. Caderno de Atenção primária / Rastreamento. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Série A. Normas e Manuais Técnicos. 2010.
12. Conteduca V, Sansonno D, Russi S, Dammacco F. Precancerous colorectal lesions (Review). Int J Oncol. 2013;43(4):973-84.
13. Scandiuzzi MCP, Camargo EBC, Elias FTS. câncer colorretal no brasil: perspectivas para detecção precoce. Brasília Med.[online]. 2019: 8-13.

14. Moher D, Shamseer L, Clarke M, Gherzi D, Liberati A, Petticrew M, Shekelle P, Stewart AS. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P). *Ver. Syst.* [online]. 2015; 4 (1): 10.1186 / 2046-4053-4-1.
15. Santos CMS; Pimental CAM; Nobre MRC. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. *Rev. Latino-Am. Enfermagem* vol.15 no.3 Ribeirão Preto June 2007.
16. American Cancer Society. What Causes Colorectal Cancer? Atlanta; 2018. 17. NCCN Guidelines for Detection, Prevention, & Risk Reduction. 2020. 18. American Cancer Society. Cancer Statistics Center. Atlanta; 2020.
19. Helena FGS, Carvalho LPD, Guimarães MRF, Miranda B. Atuais diretrizes do rastreamento do câncer colorretal: revisão de literatura. Porto Alegre. *Revista da AMRIGS*, 2017. 61 (1): 76-83.
20. Jodal HC, Helsingen LM, Anderson JC, Lytvyn L, Vandvik PO, Emilsson L. Colorectal cancer screening with faecal testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a systematic review and network meta-analysis. *BMJ Open*. 2019; 9(10): e032773.
21. Wilén HR, Blom J, Höijer J, Andersson G, Löwbeer C, Hultcrantz R. Fecal immunochemical test in cancer screening – colonoscopy outcome in FIT positives and negatives. Estocolmo. *Scandinavian Journal of Gastroenterology*. 2019.
22. Saraceni AF, Azevedo R, Almeida CMG, Baraviera AC, Kiss DR, Almeida MG. Association of fecal occult blood tests results with colonoscopic findings in a general hospital and validation of the screening test. São Paulo. *Sociedade Brasileira de Coloproctologia*. 2018.
23. Singal AG, Gupta S, Skinner CS, Ahn C, Santini NO, Agrawal D, Mayorga CA, Murphy C, Tiro JA, McCallister K, Sanders JM, Bishop WP, Loewen AC, Halm EA. Effect of Colonoscopy Outreach vs Fecal Immunochemical Test Outreach on Colorectal Cancer Screening Completion (A Randomized Clinical Trial). *JAMA*. 2017; 318(9): 806–815.

24. Braga, Conci D, Bortolini, Mônica S, Quadros, Juliano N, Panazolo, Abel C, Debarba, Bortoli LV, Corrêa-Junior, Batista J, Neto A, Orlando. Rastreamento do câncer colorretal através da pesquisa de sangue oculto fecal – um estudo de base populacional. GED gastroenterol. endosc. dig . 2017; 36(2): 60-64.
25. Jucá MJ, Assunção PRT ,Júnior HNHR. Fecal occult blood test and flexible rectosigmoidoscopy: tools for the screening of colorectal neoplasms in asymptomatic patients. Maceió.Sociedade Brasileira de Coloproctologia.2015.
26. Liang PS ,Wheat CL, Abhat A,Brenner AT,Fagerlin A, Hayward RA,Thomas JP, Vijan S, Inadomi JM. Adherence to Competing Strategies for Colorectal Cancer Screening Over 3 Years. Seattle. Am J Gastroenterol.2016.111(1): 105–114.
27. Kupper BEC, Junior AS, Nakagawa WT ,Takahashi RM , Batista RMSS , Bezerra TS , Filho PRS,Chulam TC , Lopes A. Comparison between an immunochemical fecal occult blood test and a Guaiac based fecal occult blood test in detection of adenomas and colorectal câncer.São Paulo. Colorectal Cancer Department, A.C.Camargo Cancer Center.2018.
28. Lu M, Luo X, Li N, Chen H, Dai M. Diagnostic Accuracy Of Fecal Occult Blood Tests For Detecting Proximal Versus Distal Colorectal Neoplasia: A Systematic Review And Meta-Analysis. Clin Epidemiol. 2019; 11: 943–954.

¹Graduanda em Medicina Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos – ITPAC Palmas, Palmas, TO, Brasil., E-mail: cinthyamiura@gmail.com. Orcid iD:

<https://orcid.org/0000-0001-8663-3949>

²Graduanda em Medicina Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos – ITPAC Palmas, Palmas, TO, Brasil., E-mail: rayaneseles@hotmail.com. Orcid iD:

<https://orcid.org/0000-0001-7199-2658>

³Graduanda em Medicina Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos – ITPAC Palmas, Palmas, TO, Brasil., E-mail: juliia.pontes19@hotmail.com. Orcid iD:

<https://orcid.org/0000-0002-1931-3977>

⁴Graduando em Medicina Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos – ITPAC Palmas, Palmas, TO, Brasil., E-mail: rodrigomasanches@gmail.com. Orcid

iD: <https://orcid.org/0000-0001-8532-7499>

⁵Doutora em Ciências de Patologia pela Faculdade de Medicina da USP, Médica Oncologista Clínica Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos – ITPAC Palmas, Palmas, TO, Brasil., E-mail: areta.agostinho@gmail.com. Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0002-5587-9310>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil